

Contemporary Women Personalities of Kumari District Coastal Land

A. Sahaya Susi, Research Scholar, Research Centre of Tamil, Reg No: 241130601012,
Lekshmpuram College of Arts & Science College, Neyyoor - 629802, Kanniyakumari, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-7244-734X>

Dr. S. Elamaran, Assistant Professor, Research Centre of Tamil,
Lekshmpuram College of Arts & Science, Neyyoor - 629802, Kanniyakumari, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7559-5980>

DOI: 10.5281/zenodo.12619459

Abstract

There is no universally accepted definition for what personality is. In psychological terms, personality refers to a person's organized and dialectical characteristics of the underlying behaviours, feelings and thoughts from them. Generally, personality is one's outward appearance and so, the personality of an individual can be defined as the stream of thoughts, feelings, and behaviours that makes a person unique. In addition, the personality is within a person and is reliable throughout life. The idea that women are weak and are only suitable for the kitchen is a bad attitude that is still practised in many families in Tamil Nadu. Kanniyakumari district is of no exception. Even though, many women strove hard and became women personalities they can inspire others to achieve the fruits of success. Women are the eyes of the country and they have been proving a successful position since the Sangam period to the present day. It is a strong fact that the Sangam literary pieces, especially the Neithal-based songs on women portray that they excelled in business as much as men do. The main theme of this article is to bring out the successful contemporary female personalities from the Neithal land. This article also explains the life of Neithal Women from the Sangam Period and picturises the female personalities of the contemporary Neythal Women from Kanniyakumari district, Tamilnadu, India.

Keywords: Ancient Tamil Women, Modern Tamil Women, Neithal Land, Kumari District.

References

- [1] Francis Jayapathy, Fr. *Alaigalinoode*. Thogainool, United Writers, Chennai - 14.
- [2] Francis Jayapathy, Fr. *Kanalamperunthurai*. Thogainool, United Writers, Chennai - 14.
- [3] Dr. R. Rengammal. *Pennyam Anukumuraikalum Ilakia Payanpadum*. Arivup Pathippagam, Chennai - 600 014.
- [4] J. Jacqueline Mary. *Raj Samuththirathin Sakaravarthigal Mukkuvar*. Adam Eve Publication, Nagercoil, 2011.
- [5] Dr. C. Ancy Mol. *Mukkuvar Valviyal*. Adam Eve Publication, Nagercoil, 2022.
- [6] Sahaya Susi, A. *Umanar Valviyal*. Adam Eve Publication, Nagercoil, 2024.
- [7] Field Investigations.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

குமரி மாவட்ட நெய்தல் நில சமகால பெண் ஆளுமைகள்

அ. சகாய சசி, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழாய்வு மையம், பதிவு எண்: 241130601012, இலக்குமிபுரம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, நெய்யூர் - 629 802, கன்னியாகுமரி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-7244-734X>

முனைவர் சு. இளமாறன், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வு மையம், இலக்குமிபுரம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, நெய்யூர் - 629 802, கன்னியாகுமரி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7559-5980>

DOI: 10.5281/zenodo.12619459

ஆய்வுச்சுருக்கம்

ஆளுமை என்பது என்ன என்பது பற்றி உறுதியான எல்லோராலும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட வரையறை இல்லை. உளவியல் நோக்கில் ஆளுமை என்பது ஒருவரின் ஒழுங்கமைந்த, இயங்கியல் பண்புகளும், அவை தோற்றுவிக்கும் தோரண நடத்தைகள், உணர்வுகள், சிந்தனைகளையும் குறிக்கிறது. பொது வழக்கில் ஆளுமை என்பது ஒருவரின் வெளித் தோற்றத்தைப் பெரிதும் குறிக்கிறது. ஆளுமை என்பதைச் சுருக்கமாக "ஒருவரைத் தனித்துவமானவராக ஆக்கும் எண்ணங்கள், உணர்வுகள், நடத்தைகள் என்பவற்றாலான ஒன்று" என வரையறுக்கலாம். அத்துடன் ஆளுமை ஒருவரின் உள்ளிருந்து உருவாகி அவருடைய வாழ்க்கைக் காலம் முழுதும் சீராக அமைகின்றது. பெண்கள் என்றால் சமையல் அறைக்குள் முடங்கி கிடக்கும் ஒரு பிறவி என்ற நிலை இன்றும் ஒருசில குடும்பங்களில் கடைபிடிக்கப்படும் மோசமான அணுகுமுறைகளாகும். பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் சங்க காலம் முதல் சமகாலம் வரை அதுவே நிலைப்பாடு. குறிப்பாக சங்க இலக்கிய நெய்தல் பெண்கள் ஆண்களுக்கு நிகராக தாங்களும் வணிகத்தில் சிறந்து விளங்கினர் என்பது சங்க இலக்கிய தரவுகளில் அடிப்படையில் நமக்குத் தெரியவரும் வலுவான ஒரு உண்மை ஆகும். இத்தகைய மையக்கருத்தைக் கருவாகக் கொண்டே நெய்தல் நில சமகால பெண் ஆளுமைகள் என்னும் பொருண்மையில் சங்க கால நெய்தல் பெண்களின் வாழ்வியலை விளக்கி விட்டு சமகால நெய்தல் பெண்களில் குறிப்பாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சார்ந்த பெண் ஆளுமைகளைப் பற்றி இக்கட்டுரை விரிவாக எடுத்தியம்புகிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: பண்டைய தமிழ் பெண்கள், நவீன தமிழ் பெண்கள், நெய்தல் நிலம், குமரி மாவட்டம்.

முன்னுரை

பசி ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பொதுவானது தான். ஆனால் உடல்வாகு மற்றும் குரல்வளம் ஆணை விடவும் பெண்ணுக்கு மென்மையானதாகவே உள்ளது. பெண்களிடம் ஆண்கள் மென்மைத் தன்மையையே எதிர்பார்க்கும் நிலை உள்ளது. ஆண்கள் உடல் உரம்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

பெற்றிருந்தாலும் அவர்களிடம் பெண்கள் மென்மை, மேன்மை ஆகிய தன்மைகளை எதிர்பார்க்கும் நிலை உள்ளது. பெண்கள் என்றால் சமையல் அறைக்குள் முடங்கி கிடக்கும் ஒரு பிறவி என்ற நிலை இன்றும் ஒருசில குடும்பங்களில் கடைபிடிக்கப்படும் மோசமான அணுகுமுறைகளாகும். பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் சங்ககாலம் முதல் சமகாலம் வரை அதுவே நிலைப்பாடு. குறிப்பாக சங்க இலக்கிய நெய்தல் பெண்கள் ஆண்களுக்கு நிகராக தாங்களும் வணிகத்தில் சிறந்து விளங்கினர் என்பது சங்க இலக்கிய தரவுகளில் அடிப்படையில் நமக்குத் தெரிய வரும் வலுவான ஒரு உண்மை ஆகும். அதுபோலவே சமகால நெய்தல் பெண்களும் தங்கள் தனித்திறமைகளை உலகிற்கு எடுத்துக்காட்டுகின்றனர். இக்கட்டுரையில் சங்க இலக்கிய நெய்தல் பெண்களையும் சமகால குமரி மாவட்ட நெய்தல் பெண் ஆளுமைகளைப் பற்றி விரிவாகக் காண்போம்.

நெய்தல் நிலம்

கடலைச் சார்ந்த நிலம் நெய்தல் நிலம். கடற்கரையை அடுத்த பெருமணற் பகுதியில் கடல் வளத்தை நம்பி வாழ்பவர்கள் நெய்தல் நில மக்கள். இங்குள்ள மக்கள் கடற்கரையை ஒட்டியும், உப்பங்கழியை ஒட்டியும், தாழை வேலிகளுடனும் வாழ்ந்தனர். இந்த ஊர்களைப் 'பாக்கம்' என்பர். இங்குள்ள மக்கள் 'பெருங்கடற் பரதவர்' என்றும் இவர்கள் வாழ்ந்த ஊர் 'சிறுகுடி' என்றும் 'கானல் சிறுகுடி' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. நெய்தல் நிலம் மணற்பாங்கானதோடு உவர்தன்மையானதும் கூட. கடல் அலைகளால் கரையில் உள்ள பள்ளங்களில் கடல்நீர் நிரம்பி, மிகுதியான வெப்பத்தால் அந்த கடல்நீர் ஆவியாகி மேலே சென்று விடும். நீரிலுள்ள உப்பு, நிலத்தில் படிந்து விடுகிறது. இதன் காரணமாகவே இந்நிலம் மிகுந்த உப்பு தன்மையுடன் காணப்படுகிறது.

சங்க கால நெய்தல் நிலப் பெண்கள்

நெய்தல் பாக்களில் மகளிரைச் சுட்ட அன்னை, சேயன், சேயிழை, தலைவி, தோழி, பெண், பெண்டிர், பெண்டு, பேதை, மக, மகள், மகளிர், மடந்தை, மடவர், மடவோள் போன்ற சொல்லாட்சிகள் பயன்படுகிறது. இவர்களுள் பெண்டு என்பது மனைவி எனவும் பேதை என்பது இளம் பருவத்தாள் எனவும் குறுமகள் என்பது குறைந்த வயதை உடைய சிறுமி எனவும் கொள்ளலாம்.

தொழில்

ஆடவர்கள் நிலம் சார்ந்த தொழிலை மேற்கொண்டிருந்ததைப் போன்று மகளிரும் ஆடவருக்குச் செய்தொழிலில் உறுதுணையாக இருந்தமையைச் சங்க இலக்கியப் பாடல்களில் காணலாம். ஒவ்வொரு நிலப்பரப்பில் வாழும் மக்கள் ஓரிடத்தை மையமாக வைத்து தங்களிடமுள்ள உபரிப்பொருட்களைக் கொடுத்து தங்களுக்குத் தேவையான பிறப் பொருட்களைப் பெறுகின்றனர். இத்தகைய பரிமாற்றமே பண்டமாற்று வணிகத்திற்கு வித்திட்டன. பண்டையத் தமிழரின் வாழ்க்கை கிராமங்களை அடிப்படையாக இருந்தது. அது

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

உழைப்பை உயர்வாகக்கொண்டது. மீனவர்கள் பட்டினங்களில் வாழ்ந்தனர். கட்டுமரங்களில் ஏறி வலைகளாலும், தூண்டில்களாலும் பிடித்து பல கடல் வளங்களைக் கொண்டு வந்தனர். ஆழ்கடல் சென்று வருமானம் ஈட்டினாலும் எளிமையானக் கூம்பு வடிவ கூடாரங்களிலேயே வாழ்ந்தனர். தலையில் சுமந்துச்சென்று உள்நாட்டில் மீன் விற்றனர். மீன்களை உலர்த்தி கருவாடாக்கி வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பினர். ஏற்றுமதி மட்டுமின்றி இறக்குமதியும் இனிதே நடைபெற்றது. உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு வாணிபத்தில் தமிழர்கள் சிறந்து விளங்கினர்

நெய்தல் பெண்கள் பரதவர் கொண்டு வந்த மீன்களை விற்றுப் போக மீதமுள்ள மீன்களை உலரவைத்து கருவாடாக்கி, அதனை தலையில் சுமந்து வியாபாரம் செய்தனர். காக்கைகளையும் நாய்களையும், கோழிகளையும் தூரத்துவதற்காகப் பெண்களின் நீட்டி ஒலிக்கும் குரல்கள் பயன்பட்டது. அதனால் அந்த மீன் விரிப்பின் மீது இடைவிடாமல் அலைந்து திரிந்து இருந்த புள்ளினங்கள் யாவும் ஓடின. அவ்வாறே மீன்களை உலர்த்தி விற்றனர் என்பதை, கொடுமீன் உணங்கிற் படுபுள் ஒப்பி எக்கர்ப்பு புன்னை இன்நிழல் அசைஇ (அகம்., பா. 20: 2-3) உமணர் குடியிலே தோன்றிய சிறுமகள் நெல்லின்நேரே வெண்கல் உப்பு என்று கூவுகின்றபோது இல்லங்கள் நிறைந்த புதிய ஊரில் வேற்றவர் வரவைக் கண்ட நாய் குரைக்க அவள் அஞ்சினாள். உப்பு விற்கும் வணிகரின் வண்டிகளின் பின்னால் அவர்கள் குழந்தைகளும் சென்றனர். உமணர் பெண்டிர் குழந்தைகளுடன் கிலுகிலுப்பையைக் கொண்டு விளையாடினர். மேலும், இவர்கள் கூட்டம் கூட்டமாகவே சென்று காட்டுப்பகுதிகளில் தங்கி உப்பு விற்றனர்.

மீன் காய வைத்தல்

பகற்பொழுதிலும் படகுகளில் மீன்வேட்டைக்குச் செல்லும் பரதவர்கள் (அகம்., பா. 340: 18-19) இரவு நேரத்திலும் மீன்பிடிக்கச் சென்றனர் (அகம்., பா. 220: 16-18) பிடித்த மீன்களை உலர வைத்தனர். தந்தையர் கொணர்ந்த கொழுமீனை வற்றலாகக் காயவைத்துக் (கருவாடு) கொண்டிருந்த வேளையில் அவற்றை எடுத்துச் வெல்ல வருகின்ற பறவைக் கூட்டத்தைக் அக்கடற்பரப்பின் மணல்மேட்டிலுள்ள புன்னை மரங்களின் நிழலில் தங்கி மகளிர் ஓட்டியதை (அகம்., பா. 20: 1-3) இல் காணலாம்.

மீன் விற்பனை

விழா நடைபெறும் இடங்களில் மகளிர் தெருக்களில் சென்று மீனை விற்று வருவர்.

தழை அணி அல்குல் செல்வத் தங்கையர்

விழவு அயர் மறுகின் விலை எனப் பகரும் (அகம்., பா. 320: 3-4)

பரதவர்களின் தங்கையர் இத்தொழிலைச் செய்தனர். மகளிர் உப்பை விற்று, அதற்குப் பதிலாக நெல்லை வாங்கி வந்தனர் (அகம்., பா. 390:1). இதைப் போன்று தலைவியின் தாயும் தந்தையும் உப்பை விற்று வெண்ணெய் வாங்கி வந்தனர் (குறுந்., பா. 269:5-6).

விளையாட்டு

கடற்கரையில் மகளிர் விளையாடும் விளையாட்டுகளில் நண்டு விளையாட்டும் ஒன்று என்பது பற்றிய தகவல் சங்க இலக்கியத்தில் காணப்படுகிறது. நண்டினை சங்க இலக்கியம் (அல்லன், ஞெண்டு, பொந்து) எனக் குறிப்பிடுகிறது. மகளிர் சிறந்த நிறமுடைய நண்டின் ஆழமான வளைகளைத் தோண்டி எடுத்ததையும் (அகம்., பா. 20: 4), கடற்கரையில் செறிந்த நண்டை ஒட்டி விளையாடித் தளர்ந்து இளைப்பாறி இருந்ததையும் (அகம்., பா. 280: 3) புள்ளிகளை உடைய நண்டினைப் பிடிக்கச் சென்று, பிடிக்க இயலாது களைப்புற்ற நிலையையும் (நற்., பா. 106: 3) தாழைமரம் மிகுந்த கடற்கரையில் ஈரமான வளைகளில் நண்டுகளைக் கண்டு மகிழ்ந்து சிறுவிளையாட்டு ஆடியதையும் (நற்., பா. 183: 9-11) நண்டுகள் மகளிருக்கு அஞ்சி கடலுக்குள் ஓடியதை ஓரை மகளிர் அஞ்சினர் ஞெண்டு (குறுந்., பா. 401: 3) இல் காணலாம்.

மகளிர், உப்பங்கழியிலுள்ள தாழையின் விழுதுகளாலான கயிற்றால் ஞாழல் மரத்தின் உயர்ந்த கிளையில் கட்டிய ஊசலில் ஆடியதை, தாழை வீழ் கயிற்று ஊசல் தூங்கி (அகம்., பா. 20:6) மகளிர் வெண்மணல் கடற்பரப்பில் வீடு செய்து விளையாடிக் கொண்டிருந்த போது அம்மணல் வீட்டைக் கடல் அலைகள் அழித்தன.

சமகால நெய்தல் நிலப் பெண்கள்

தொழிந்துறை

முந்நீர் வழக்கம் மகடுஉவோடு இல்லை (தொல்., நூ. 37) பெண் கடலுக்கு விலக்கப்பட்டவர் என்பது நம்முடைய நம்பிக்கை. அத்தைய பழைய மரபுகளைத் தாண்டியவர் தான் முதல் மீன்பிடி விசை படகு ஓட்டுநர். ரேச்சல் வின்சென்ட் மற்றும் அவரின் குழு உறுப்பினர்களான, ஜெசிலி, மேரி, ஜெனோவா, பனியம்மா ஆகிய ஐந்து பெண்மணிகள் 2004 ஜனவரி 14 அன்று சின்னமுட்டம் மீன்பிடித் துறைமுகத்திலிருந்து பத்துநாள் ஆழ்கடல் மீன்பிடிப் பயிற்சி மேற்கொண்ட செய்தியை வறீதையா கான்ஸ்தந்தின், நெய்தல் சுவடுகள் 2005, நூலில் குறிப்பிடுகிறார்.

மால் முடித்தொழில், இளம் பெண்கள் வீட்டிலிருந்து கொண்டே மால் முடித்தொழிலை செய்து வந்தனர். பெண்கள் சுயதொழில் செய்து கிடைக்கும் வருமானத்தில் தங்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்தனர். தற்போது நவீன இயந்திரங்களின் வரவால் பெண்களின் வாழ்வாதாரமாக இருந்த மால் முடித்தொழில் இன்று முற்றிலுமாகப் பறிபோனது.

கல்வித்துறை

ஆரம்ப காலங்களில் சமூக கட்டமைப்புகள் மிகவும் இறுக்கமாகக் காணப்பட்டது. பெண்கள் கல்விக் கற்கக் கூடாது. வெளியில் சுதந்திரமாக நடமாடக் கூடாது என்றெல்லாம் பல அடக்குமுறைகளால் பெண்கள் வீட்டினுள்ளேயே அடைந்து கிடக்க நேர்ந்தது. புரட்சிகரமான சமூக மாற்றங்கள் பெண்களைப் பல வழிகளிலும் சாதிக்க வழிவகுத்தது என கூறலாம். இதனை

வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணைப் பூட்டி வைப்போம் என்ற விந்தை மனிதர் தலை குனிந்தார் என்று பெண்விடுதலை பற்றிப் பாரதியார் பாடுகின்றார். இன்றைய உலகில் பெண்களின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. ஆண்களுக்கு நிகராக அனைத்து துறைகளிலும் இன்று பெண்கள் வேலைப் பார்க்கின்றனர். இந்த வளர்ச்சி மேலை நாடுகளில் பாலின சமத்துவம் என்ற புதிய எண்ணக்கருவை மலர செய்திருக்கின்றது. இதன் வாயிலாக சமூகப் பிரச்சனைகள் வெகுவாக குறைந்து மக்களது நலவாழ்வு மேம்பட ஆரம்பித்துள்ளது. இது ஒரு முற்போக்காகக் கருதப்படுகின்றது. குமரி மாவட்டத்தில் கத்தோலிக்க சபைகளின் வரவால் பல்வேறு பள்ளிகள், கல்லூரிகள் தோன்றின. அவையாவும் மக்களின் கல்வித்தரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கம் ஒன்றையே கொள்கையாகக் கொண்டு செயல்பட்டன. பெண்களுக்கெனத் தனி கல்வி நிறுவனங்களும் அதிக அளவில் உருவாக்கப்பட்டது. இதனால் எல்லா வீடுகளிலும் எல்லா பெண்களும் படிக்கும் வாய்ப்பினைப் பெற்றனர். எனவே பெண்கள் அதிக அளவில் பட்டம் படித்து, அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளிலும், கல்லூரிகளிலும் ஆசிரியராகவும், பேராசிரியர்களாகவும் பிற மாநிலங்களிலும், பிற நாடுகளுக்கிலும் சென்று வேலைப் பார்க்கும் சூழல் அமைந்துள்ளது.

நீதித்துறை

நீதித்துறையில் ஆண்களுக்கு நிகராகப் பெண்களும் சாதித்து வருகின்றனர். சமீபத்தில் மீனவச் சமுதாயத்தின் முதல் பெண் உரிமையியல் நீதிபதி தேர்வில் கன்னியாகுமரி மீனவ கிராமத்தைச் சார்ந்த செல்வி. மிதுனா கெய்சர் தேர்வாகியுள்ளார். தூத்தூர் கிராமத்தைச் சார்ந்த ஜாக்குலின் மேரி அவர்கள் குழித்துறை நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராகப் பணியாற்றி வருகிறார். டைனி கிறிஸ்டோபர் என்பவரும் நீதிமன்ற வழக்கறிஞராகப் பணியாற்றி வருகிறார். குளச்சல் மீனவக் கிராமத்தைச் சார்ந்த சொப்னா என்பவரும் நீதித்துறையில் பணியாற்றி வருகிறார்.

விளையாட்டுத்துறை

பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வது மட்டுமல்ல விளையாட்டுத் துறையிலும் சாதனைப் படைத்து வரும் கன்னியாகுமரி மாவட்ட மக்களில், நம் தமிழகத்தை மட்டுமல்லாது நம் தாய்நாட்டையும் பெருமைப்படுத்திய குமரியின் வீரமங்கமை சின்னத்துறை மீனவக் கிராமத்தைச் சார்ந்த திருமதி. கெமுதா அவர்கள் தேசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் சம்மட்டி எறிதலில் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்து நெய்தல் சமுதாயத்தைப் பெருமைப்படுத்தியுள்ளார்.

அரசியல்துறை

மேல மணக்குடி கிராமத்தைச் சார்ந்த வீரபெண்மணி லூர்தம்மாள் சைமன், மீனவச் சமுதாயத்தின் வாழ்க்கை தரத்தை முன்னேற்றியவர். மீனவர் சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஆரம்பப்பள்ளியும், அஸ்திவாரமுமாக இருந்தவர். முன்னாள் உள்ளாட்சி மற்றும் மீன்வளத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர். பெண்கள் கோட்டைக்குச் செல்வது எட்டாக்கனியே.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

அதனை தனது திறமையால் இந்திய நாட்டிற்கே காட்டி, தன்னையும் மீனவச் சமூகத்தையும் கோட்டைக்குக் கொண்டுச் சென்றவர். தனது அரசியல் வாழ்க்கையில் லஞ்சம் வாங்கா ஒரு நேர்மையான அரசியல்வாதியாவார். சிறந்த பேச்சாளரும், கல்லூரி பேராசிரியருமான தாரகை கத்பர்ட் 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான குமரி மாவட்ட விளவங்கோடு இடைத்தேர்தலில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளராக நின்று அதிக வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றவர். இவர் இணையம் புத்தன்துறை என்னும் மீனவ கிராமத்தைச் சார்ந்தவர் ஆவார்.

இலக்கியத்துறை

சங்க இலக்கியத்தில் ஒளவையார், வெள்ளிவீதியார், காக்கைப்பாடினியார். காப்பியத்தில் திலகவதி, ஆண்டாள் போல் சமகாலத்திலும் பெண் படைப்பாளர்கள் வலம் வருகின்றனர். குமரி மாவட்டத்திலும் வளர்த்து வருகின்றனர். குறிப்பாக ஜாக்குலின் மேரி, ஜூலி சுந்தர், சப்திகா, ஆன்சிமோள், சகாய சுசி, ஜான் மேரி போன்றோர் தொடர்ந்து தங்களது படைப்புகளைச் சமவெளிப் பெண் படைப்பாளர்களுக்கு இணையாக எழுதி வருகின்றனர்.

ஜாக்குலின் மேரி

ஜாக்குலின் மேரி தூத்தார் மீனவ கிராமத்தைச் சார்ந்த எழுத்தாளரும் வழக்கறிஞரும் ஆவார். தற்போது குழித்துறை நிதிமன்றத்தில் பணியாற்றி வருகிறார். இவரது படைப்புகள் சமுத்திரத்தின் சக்கரவர்த்திகள் முக்குவர், குத்தகை ஒப்பந்தம் 1999 முல்லைப் பெரியாறு என்கிற ஆராய்ச்சி நூல்களையும், கடலில் பெய்த மழை, அவள் ஒரு தேவதை என்கிற கவிதை நூல்களையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

ஜூலி சுந்தர்

கோவளம் மீனவ கிராமத்தைச் சார்ந்த ஜூலி சுந்தர், வடக்குத்தாமரைக்குளம் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி தமிழ் ஆசிரியராவார். 'கடலம்மா', 'தமிழா தமிழா' என்னும் இரு கவிதைத் தொகுப்புகளுக்கும் சொந்தக்காரர். 'கடலம்மா' தொகுப்பிற்காகக் கவிதை உறவு, தெற்கு எழுத்தாளர் இயக்கம் ஆகிய அமைப்புகளின் சார்பில் விருதுகளையும் பெற்றுள்ளார். தனது முதல் நூலான 'கடலம்மா' என்பதையும் தன் அடைமொழியாகச் சேர்த்துப் பயணிக்கிறார். கடலம்மா. வாசித்துப் பாருங்களேன் என்னும் நூலினையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

சப்திகா

சைமன் காலனி மீனவ கிராமத்தைச் சார்ந்த சப்திகா, எழுத்தாளர், பேச்சாளர், தொகுப்பாசிரியர் என பன்முகத் தன்மையுடையவராகத் திகழ்கிறார். சப்திகாவின் முதல் சிறுகதைத் தொகுப்பு 'கடலோடி கதைகள்' 2018-ல் வெளியானது. கடலோரச் சமூகத்தில் ஆழமாக வேருன்றி நிற்கும் வரதட்சணைப் பிரச்சனையை 'விடியலின் வெளிச்சம்' என்கிற நாவலின் மூலம் எழுதினார். இவரது 'கொடியா? மரமா?' சிறுகதைத் தொகுப்பு 2021-ல் வெளிவந்துள்ளது. அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட வாசிப்பு இயக்கத்தில் இவரது 'அமலி பாட்டியின் இரயில் பயணம்' சிறுகதை வெளிவந்துள்ளது. இவரது படைப்புகள்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

தென்னொலி, தொடுவானம் போன்ற இதழ்களில் வெளிவந்தன. 'கடற்கரை' இதழில் இவரது சிறுகதைகளும், புத்தக விமர்சனங்களும் வெளிவந்தன. 'கடலோரக் கதைகள்', 'அன்றில் முற்றம்' ஆகிய சிறுகதை தொகுப்புகளில் இவரது சிறுகதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. சாத்தான்குளம் வட்டாரத்தில் பணிபுரியும் கல்வி தன்னார்வலர்களை இல்லம் தேடி கதை எழுத ஊக்குவித்து அவர்களின் முதல் கதைகளைத் தொகுத்து 'ஏக்கங்கள்' என்னும் தலைப்பில் சிறுகதை தொகுப்பாகத் வெளியிட்டுள்ளார். ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளுக்கான சிறுகதைகள் எழுதி காணொளிகளாக யூடியூபில் பதிவு செய்து வருகிறார்.

முனைவர் ஆன்சிமோள்

குளச்சல் மீனவ கிராமத்தைச் சார்ந்த முனைவர் ஆன்சிமோள், தற்போது நாகர்கோவில் திருச்சிலுவை கல்லூரியில் சுயநிதிப் பிரிவு தமிழ்த்துறைத் தலைவராகப் பணியாற்றி வருகிறார். இவரது படைப்புகளாவன முக்குவர் வாழ்வியல் என்னும் குமரி மாவட்ட முக்குவ மீனவர்களின் வாழ்க்கை விழுமியங்களையும் கூறும் நூலையும், நெய்தல் வடிவங்கள் என்னும் கட்டுரைத் தொகுப்பு நூலையும், அகம் மற்றும் இரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தமும் ஆகிய கவிதை நூல்களையும் எழுதியுள்ளார். தொடர்ந்து பல்வேறு கல்லூரிகளிலும், பல்கலைக் கழகங்களிலும் ஆய்வுக் கட்டுரைகளைச் சமர்ப்பித்து வருவதன் மூலம் நெய்தல் பரப்பைப் பற்றி சமவெளிச் சமூக மக்களுக்குத் தெரியப்படுத்தி வருகிறார்.

அழகு தமிழ்

அழகு தமிழ் இயற்பெயர் லூர்து மேரி. பள்ளம் மீனவக் கிராமத்தைச் சார்ந்த லூர்து மேரி, அழகு தமிழ் என்னும் புனைப் பெயரில் இலக்கிய உலகில் வலம்வரும் படைப்பாளி. களரி பண்பாட்டு இயக்கத்தில் சிறப்பாகச் செயல்படுபவர். விழிப்புணர்வு நாடகங்கள் மூலம் கடற்கரை சமூக மக்களிடம் போதை ஒழிப்பு, வாக்குரிமை, நெகிழி ஒழிப்பு, எயிட்ஸ் தடுப்பு விழிப்புணர்வு, திருநங்கைகளுக்கான வாழ்வாதார முன்னேற்றம், பெண் முன்னேற்றம், ஆண் பெண் சமத்துவம், கல்வியின் முக்கியத்துவம் குறித்த சமூக அணுகுமுறைகளைக் கையாளுவது பற்றித் தொடர்ந்து இருபது வருடங்களாகப் பேசி வருகிறார். தற்போது நாகர்கோவிலில் இயங்கி வரும் ஹீல் தொண்டு நிறுவனத்தில் தன்னார்வலராகப் பணியாற்றி வருகிறார்.

சகாய சுசி

சகாய சுசி, ஆரோக்கியபுரம் மீனவ கிராமத்தைச் சார்ந்தவர். பல்வேறு தனியார் பள்ளிகளில் ஆசிரியராகப் பணியாற்றியவர். தற்போது முனைவர் பட்ட ஆய்வாளராக இருக்கிறார். இவர் சங்க இலக்கியம் காட்டும் நெய்தல் நில இனக்குழுச் சமூகத்தின் பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் வழிகாட்டியாகத் திகழ்ந்த உமணர் பற்றிய தரவுகளை உமணர் வாழ்வியல் என்னும் நூலில் எழுதியதின் மூலம் தமிழ் இலக்கிய உலகிற்கு வந்தவர். தொடர்ந்து பல்வேறு தளங்களில் கவிதை, சிறுகதை எழுதி வருகிறார். பள்ளி மாணவர்களுக்காகவே

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

தென்குமரித்தமிழ் என்னும் பெயரில் எளிமையான முறையில் தமிழ் பாடங்களை ஒருமதிப்பெண் வடிவிலும், கதையாகவும் பதிவுசெய்து வலையொலிப் பதிவு செய்து வருகிறார்.

ஜாண் மேரி

ஜாண் மேரி மார்த்தாண்டம் துறை மீனவ கிராமத்தைச் சார்ந்தவர். பள்ளி ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகின்றார். இவர் பயத்துக்கு அப்பால் என்னும் நூல் மூலம் எழுத்து உலகிற்கு வந்து. தொடர்ந்து இலக்கியப் பணியாற்றி வருகின்றார். சுமார் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் மலையாளவழி கல்வியிலும், கடந்த பதினொறு ஆண்டுகளாக தமிழ்வழிக் கல்வி ஆசிரியராகவும் சிறப்பாகப் பணியாற்றி வருகிறார்.

செல்வி. அனுபா ஆன்றோ

சின்னத்துறை மீனவ கிராமத்தைச் சார்ந்த பள்ளி மாணவியான செல்வி. அனுபா ஆன்றோ என்பவர் சின்னத்திரை நேரலை நிகழ்ச்சியான ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒலிபரப்பாகும் ச ரி க ம பா – வில் கலந்து கொண்டு சிறந்த பங்களிப்பைத் தந்து மீனவ மக்களைப் பெருமைப்படுத்தியவர் ஆவார்.

மருத்துவத்துறை

உலகின் பல்வேறு துறைகளிலும் வரலாற்றிலும் தற்போது பெண்கள் சாதித்து வருகின்றனர். பழங்காலத்திலே மீனவப் பெண்களிடையே பிரசவம் பார்க்கும் மருத்துவச்சிகள் இருந்தனர். இவர்களிடமே மக்கள் சென்று மருந்துகளைப் பெற்றனர். தற்போது அச்சுழல் மாறி மருத்துவமனைகளுக்குச் சென்று மருத்துவம் பார்க்கின்றனர். மருத்துவத் துறையிலும் பெண்களின் பங்கெடுப்பு என்பது அளப்பறியது. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலும் மீனவ சமூகப் பெண்கள் பலர் செவிலியராகவும், மருத்துவராகவும் உள்நாட்டிலும், வெளிநாட்டிலும் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.

கிளைமன்சியா

தூத்தூர் மீனவ கிராமத்தைச் சார்ந்த கிளைமன்சியா என்பவர் காவல்துறையில் சிறப்பாகப் பணியாற்றி தற்போது ஓய்வுப் பெற்றுள்ளார். காவல்துறையில் மகத்தான செயல்கள் பல புரிந்து வருகின்றனர் சிங்கப்பெண்கள். காவல்துறையில் மீனவ சமூகப் பெண்களும் தங்கள் பங்கை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். ஆரோக்கியபுரம் முதல் நீரோடி வரை உள்ள மீனவக் கிராமத்தைச் சார்ந்த பெண்கள் பலர் காவல்துறையில் பணியாற்றி வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பியூலா சாந்தி

பண்பாட்டு கருவூலங்களைப் பாதுகாத்தல் என்பது தற்காலத் தேவைகளில் மிக முக்கியத்துவம் உடையது. அன்னை நகர் மீனவக் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பியூலா சாந்தி என்பவர் சிலம்பம், கரகம், ஓயில், பறை, களியல் போன்ற கலைகளைப் பயிற்றுவித்து கிராமியக்கலையில் சாதனைப் படைத்து வருகிறார்.

முடிவுரை

கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை “மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திடல் வேண்டுமம்மா!” என்று பெண்களைப் போற்றி பாடியுள்ளார். அப்படிப்பட்ட மாதவம் புரிந்துள்ள பெண்கள் தைரியத்தையும், நம்பிக்கையையும் தன்னகத்தே கொண்டவர்களாய் திகழ்கின்றனர். குறிப்பாக நெய்தல் சமூகத்தில் ஆண்களுக்கு மட்டுமே எல்லா உரிமைகளும் இருந்தது. பெண்கள் வீட்டு வேலைகளைப் பார்த்துவிட்டு தங்கள் குடும்பத்தை நிர்வாகம் செய்து வந்த சூழல் இன்று மாறி, குறிப்பிட்ட எல்லாத்துறைகளிலும் சாதித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக குமரி மாவட்ட மீனவப் பெண் ஆளுமைகளைக் சுட்டிக்காட்டியதன் மூலம் சமகாலப் பெண்களின் தனித்தப் பண்புகளை நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] பிரான்சிஸ் ஜெயபதி. அலைகளினூடே. தொகைநூல் யுனைடெட் ரைட்டர்ஸ், சென்னை - 14.
- [2] பிரான்சிஸ் ஜெயபதி. காணலாம் பெருந்துறை. தொகைநூல் யுனைடெட் ரைட்டர்ஸ், சென்னை - 14.
- [3] முனைவர். இரா. ரெங்கம்மாள். பெண்ணியம் அணுகுமுறைகளும் இலக்கியப் பயன்பாடும். அறிவுப் பதிப்பகம், சென்னை - 600 014.
- [4] ஜெ. ஜாக்குலின் மேரி. ராஜ் சமுத்திரத்தின் சக்கரவர்த்திகள் முக்குவர். ஆதாம் ஏவாள் பதிப்பகம், நாகர்கோவில், ஏப்ரல் 2011.
- [5] முனைவர் சி. ஆன்சி மோள். முக்குவர் வாழ்வியல். ஆதாம் ஏவாள் பதிப்பகம், நாகர்கோவில், டிசம்பர் 2022.
- [6] சகாய சுசி, அ. உமணர் வாழ்வியல். ஆதாம் ஏவாள் பதிப்பகம், நாகர்கோவில், ஏப்ரல் 2024.
- [7] கள ஆய்வு தரவுகள்

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.